

НОВЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИИ В СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

ШЕВЧЕНКО А.С., КОРОВКИН М.В. (ХГМУ)

Экономическая нестабильность стран бывшего СССР, особенно в течение последнего десятилетия, способствовала значительному ухудшению здоровья населения этих стран и привела к демографическому кризису в большинстве из них. За эти годы значительно выросло количество инфекционных заболеваний, в том числе дифтерии, детских инфекций, кишечных инфекций и др., многие из которых проявляются в виде вспышек эпидемического характера, выявляются отдельные случаи особо опасных (карантинных) инфекций (холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки), в десятки раз возросла заболеваемость венерическими заболеваниями. Особенно остро стоит проблема эпидемического распространения СПИДа. Растут показатели заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и даже аллергических заболеваний. Увеличивается число курящих и употребляющих наркотические вещества среди населения стран СНГ на фоне снижения этих показателей среди экономически развитых стран Европы и Америки. Среди курильщиков и наркоманов увеличивается процент подростков и даже детей. Последствия крупных экологических катастроф, и особенно Чернобыльской, иногда проявляются у родившихся в последние годы детей уже с младенческого возраста. В век технического прогресса высокими остаются показатели травматизма и смертности от травм.

Исходя из того, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить, мы хотим подчеркнуть необходимость всеобщего медицинского просвещения, поставленного на профессиональную основу. В этом отношении сделаны некоторые шаги.

За период с 1995 по 1999 годы в ряде Харьковских школ, техникумов, училищ и ВУЗов коллективом студентов ХГМУ на добровольных началах проводились практические занятия, чтение медицинских лекций, экскурсии на кафедры нормальной и патологической анатомии Харьковского государственного медицинского университета, посвященные вопросам профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, нездорового образа жизни, инфекционных заболеваний, в том числе передающихся половым путем, вопросам планирования здоровой семьи, культуры отношений между полами, принципам личной гигиены и первой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях. В течение этого же времени в педагогических вузах Украины были подготовлены первые специалисты по вопросам преподавания валеологии. Выделение валеологии в качестве автономной области научных знаний обусловлено глобальностью проблемы здоровья и выживания человечества на планете в связи с кризисной ситуацией, в которой оказался человек разумный на пороге XXI века, накопленным объемом знаний о здоровье человека.

Мы считаем необходимым сказать, что преподаванию основ медицинских знаний на сегодняшний день в программе средней школы, техникумов, училищ, вузов не уделяется должное внимание, нет общепринятых учебников, методик преподавания. Нередко преподавать валеологические вопросы обязывают людей, не имеющих специальной подготовки.

Занятия, проводимые нами, показали, что среди молодежи практически нет равнодушных к вопросам сохранения и укрепления своего здоровья, построения отношений с противоположным полом, планирования семьи. Об этом свидетельствовали как интерес к проводимым занятиям, так и результаты анонимных тестирований и письменных опросов до и после прочитанных лекций. В процессе работы нам удалось заставить некоторых учеников изменить ошибочные представления о здоровье человека, полученные из недоброкачественной прессы и телепередач, обратить внимание учеников на необходимую для жизни в

современных условиях медицинскую информацию, помочь справиться с некоторыми особо опасными вредными привычками (табакокурением и злоупотреблением спиртными напитками).

На протяжении последних пяти лет под нашим наблюдением находилось около 400 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 120 студентов младших курсов вузов различного профиля преподавания, средний возраст которых составил 18 лет. Общая педагогическая нагрузка по преподаванию составила около 1300 академических часов. Методами изложения запланированного материала были лекции, экскурсии в музеи, просмотры видеофильмов. Проводились ролевые игры (например, дебаты за круглым столом между сторонниками и противниками курения, употребления спиртных напитков в детском и подростковом возрасте, во время которых ученики приводили цитаты из научной и художественной литературы в защиту своей позиции), практические занятия по оказанию неотложной (первой медицинской) помощи при остановке сердечной и дыхательной деятельности, кровотечениях, переломах черепа, конечностей, позвоночника, утоплении, обморожении, ожогах, электротравме, поперхивании, отравлениях пищей, бытовыми и промышленными химическими веществами. 86,7% опрошенных через год после последней лекции подобного плана воспроизвели основные принципы неотложной помощи при вышеописанных состояниях.

В отношении инфекционных заболеваний преподавались вопросы первых признаков особо опасных (карантинных) инфекций, некоторых наиболее частых банальных инфекционных заболеваний (грипп, принципы ухода за заболевшими членами семьи, которые получают лечение на дому. Рассматривались механизмы возникновения, передачи кишечных, простудных заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем и др. Подчеркивалась роль соблюдения принципов личной гигиены в профилактике возникновения этих заболеваний. Обсуждались принципы и объем доврачебной помощи при лихорадочном, диспептическом, болевом синдроме, синдромах расстройства и отсутствия сознания.

Учитывая, что важными составляющими здоровья (по определению ВОЗ) являются моральное и психическое здоровье, преподавались простейшие приемы аутотренинга, психологической адаптации в новом коллективе и при конфликтных ситуациях. По данным совместного психологического со специалистами в области психиатрии обследования 178 школьников и 123 студентов младших курсов, 64,8% из них можно считать неадаптированными к учебной нагрузке, проблемам взаимоотношений в семье, в учебном заведении и с ровесниками. Причем, при длительном наблюдении (в течение полугода), процент неудовлетворительной адаптации снизился до 58,1%, что сами интервьюируемые относят и к овладению методам психологической адаптации.

Мы призывали осторожно относиться к нетрадиционным методам лечения у народных целителей, т.к. многие из них недобросовестны и не несут ответственности за результаты своей работы. При этом мы не пытались заставить своих учеников свято уверовать лишь в методы официальной традиционной медицины.

Большое внимание в нашей работе уделялось современным принципам формирования здорового образа жизни. При этом нами было выявлено, что 52,7% наших учеников грубо нарушают режим дня, что прежде всего касается позднего засыпания, 67,3% неправильно питается (нерегулярное питание, переизбыток на ночь, сухоедение), 31% не занимается никаким видом спорта даже эпизодически (не считая уроков физкультуры). Кроме того, 16,9% считают, что постоянно переутомляются в процессе учебы, 60,5% отмечают периодические (не реже одного раза в неделю) переутомления. Поэтому нами проводилась работа, направленная на обучение правильному питанию, планированию дня, принципам активного отдыха, закаливания.

Проводились лекции по вопросам полового воспитания. Часть из них была прочитана отдельно в женском и мужском коллективе, часть – смешанной аудитории, причем одной из

задач цикла лекций была задача научить юношей и девушек вместе обсуждать данные проблемы. Лекции были посвящены анатомии и физиологии половой системы мужчины и женщины, принципам личной гигиены, понятиям сексуальных норм, сексуального здоровья, гармонии супружеских отношений, принципам взаимного уважения половых партнеров. Обсуждались морально-этические проблемы отношений между полами (например, можно ли начинать половые отношения до брака, и что по этому поводу считают представители медицины, церкви, как к этому относится современное общество). Обсуждались отклонения от сексуального здоровья, в том числе связанные с насилием. Также было уделено внимание сознательному отцовству (материнству) как одному из факторов здоровья будущего поколения, т.к. общеизвестно, что от того, насколько ответственно сегодняшние выпускники школ и студенты первых курсов относятся к институту семьи и отношениям между полами, зависит психическая и физическая полноценность их детей.

Мы также считали необходимым уделять внимание экологическим проблемам и проблемам возможного применения оружия массового поражения. Обсуждение этих вопросов было направлено на формирование гражданской сознательности, непримиримости в отношении дальнейшего вооружения стран мира, возможности применения оружия массового поражения при военных конфликтах, возможности создания условий для экологических катастроф. Проводились дискуссии с привлечением специалистов в области экологии, атомной энергетики, представителей природоохранных организаций, военных.

На лекциях демонстрировались слайды, таблицы по соответствующим темам, компьютерные обучающие программы, полученные по сетям Internet. К некоторым занятиям были написаны методические указания, в создании которых принимали участие профессора и доценты, сотрудники кафедр Харьковского государственного медицинского университета.

Таким образом, можно сказать, что накоплен некоторый опыт в преподавании основ медицинских знаний, описание отдельных сторон которого, мы надеемся, поможет преподавателям валеологии в школе, в вузе, и будет учтен при создании учебников и учебных программ по валеологии.

Для цитирования: [Шевченко, А.С., Коровкин, М.В. (2000). Новые методики преподавания валеологии в средних и высших учебных заведениях немедицинского профиля. *Вестник Харьковского университета. (Серия: Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых г. Харькова), часть 2, №465, с. 28-31.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764237>]

Ключевые слова: валеология, профилактика химических зависимостей, профилактика инфекционных заболеваний, планирование семьи, личная гигиена, первая медицинская помощь, здоровый образ жизни, методики преподавания.

In English: [Shevchenko, A.S., Korovkin, M.V. (2000). New methods of teaching valeology in secondary and higher educational institutions of non-medical profile. *Bulletin of Kharkov University. (Series: Actual problems of modern science in the research of young scientists of Kharkov), part 2, No. 465, pp. 28-31.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764237> (In Russian)]

Keywords: valeology, prevention of chemical dependencies, prevention of infectious diseases, family planning, personal hygiene, first aid, healthy lifestyle, teaching methods.